

**СТРАТЕГИЯ ПУБЛИКАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ****В.А. Болдырев**

Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
Омская академия МВД России
644092, г. Омск, ул. Комарова, 7
E-mail: vabold@mail.ru

Введение: *отмечается, что основная задача опубликования результатов работы автора, пишущего кандидатскую диссертацию, сводится к привитию минимальных навыков взаимодействия в научной среде; высокий рейтинг журналов, где размещены статьи, в данном случае не обязателен.*

Результаты: *делается вывод, что публиковать статьи следует уже на ранних этапах исследования. Указания в ходе публичной защиты на противоречия с положениями, которые нашли отражение в опубликованных материалах, практически не встречаются.*

Относительно возможности подготовки научных статей на основе текста более крупных работ автора (монографий и текстов диссертаций) делаются замечания о необходимости серьезной доработки соответствующих фрагментов текста ввиду существования значительной жанровой разницы данных видов научных трудов.

На основе анализа факторов, влияющих на выбор момента публикации материалов о новой научной идее, делается вывод, что на диссертанте при решении соответствующего вопроса лежит риск, который тем меньше, чем глубже познания автора в соответствующей научной сфере.

Отмечается снижение значения препринтов монографических исследований (для докторских диссертаций), что стало следствием серьезного увеличения количества журналов, занявших соответствующую нишу.

Выводы: *по мнению автора основная часть положений, выносимых на защиту, должна быть опубликована в рецензируемых журналах в виде, близком к тому, который предложен в диссертации.*

Ключевые слова: диссертация; научная статья; монография; публикация; юриспруденция, гражданское право; рубрикация; импакт-фактор

Происшедшие изменения требований к диссертациям на соискание ученых степеней и порядка их подготовки, к соискателям, а также новация процедур принятия к защите и собственно публичной защиты названных квалификационных работ направлены, по замыслу нормотворца, на повышение качества научных исследований.

Открытость результатов проведенного исследования для научной общественности является, на наш взгляд, основным достоинством новой процедуры. Обеспечивается она преимущественно путем размещения текста диссертации на сайте организации, в

которой создан соответствующий диссертационный совет. Открытости должно способствовать также и введение формальных требований к числу публикаций.

Пунктом 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 [8] (далее – Положение), установлено, что количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 15; в остальных областях – не менее 10.

Ниже – требования к кандидатским диссертациям. Количество публикаций в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствovedения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 3; в остальных областях – не менее 2.

Невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, а также представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, являются самостоятельными основаниями для отказа в приеме диссертации к защите (подп. «в» и «д» п. 20 Положения).

Оценить однозначно данные требования достаточно сложно: весьма неприятным следствием происшедшего поэтапно ужесточения порядка присуждения ученых степеней уже стала коммерциализация деятельности редакций многих журналов, ранее известных высоким качеством материала, предлагающих теперь вполне официально платное размещение публикаций. «Наращивание числа публикаций несущих мало новой информации (или не несущих ее вообще), снижает доступность полезных НС (научных статей. – В.Б.) для потенциальных потребителей, ухудшает условия принятия и реализации решений отдельными учеными; органами контроля и управления научной деятельностью, присуждения ученых степеней и званий, аттестации персонала», – совершенно справедливо отмечает Ю.М. Брумштейн [3, с. 100].

В российской действительности платное для автора опубликование научных статей означает формальность их рецензирования, как следствие, специалисту, объективно ограниченному во времени, но желающему знакомиться с позициями молодых исследователей приходится либо переворачивать ворох псевдонаучной «макулатуры», либо ориентироваться на проверенные, наиболее авторитетные журналы. А в последние попасть молодому исследователю даже с качественным материалом непросто. Отсюда еще одна проблема – совместные и псевдосовместные публикации соискателя

кандидатской степени с его научным руководителем или с другим «локомотивом». Учитывая, что диссертация – работа, в идеале, все-таки монографическая, придется сделать вывод, что совместные статьи и монографии не должны преобладать в списке публикаций, отражаемом в автореферате.

Идея о необходимости научной зрелости исследователя, стремящегося получить ученую степень, является правильной по своей сути, а зрелость эта находит объективное отражение, доступное восприятию общественности прежде всего в публикациях автора. Не возраст, а публикации, причем скорее качество, чем количество, свидетельствуют о том, что автор готов к защите докторской диссертации. Выход в свет работ соискателя в серьезных научных журналах, как показывает практика, приветствуется членами диссертационных советов. Причины понятны: редакционные коллегии таких изданий, их профильные специалисты на протяжении долгого времени давали положительную оценку научным изысканиям автора.

В редких случаях соискатель ученой степени кандидата наук является довольно известным специалистом. *Задача автора, пишущего кандидатскую диссертацию и готовящего материал к публикации, как правило, не заключается в том, чтобы сделать свою персону хорошо узнаваемой, она сводится к привитию минимальных навыков взаимодействия в научной среде. Высокий рейтинг журналов, где размещены статьи, в данном случае не обязателен.*

Сказанное выше соответствует восприятию автора данных строк, подтверждается его опытом, но может и не разделяться другими специалистами, особенно работающими в сфере естествознания. Вообще нельзя не отметить, что подходы к публикациям в гуманитарной и технической сферах, оценке их значимости могут и даже должны существенно отличаться. «Гуманитарная статья отличается "присутствием" в тексте человека – автора с присущей ему картиной мира и системой ценностей и предполагаемого читателя-оппонента; для нее нехарактерна "безапелляционность", безоговороч-

ность изложения; поиски истины и ход исследования зачастую неотделимы здесь от языкового творчества автора» [7, с. 223].

Приведенные слова В.А. Косовой, а также ее вывод [7, с. 223] о существовании не одного (единого), а двух жанров научных статей – жанра гуманитарной статьи и жанра естественнонаучной статьи – заслуживают внимания, как требует учета и то обстоятельство, что научные работы по юриспруденции в двучленное деление наук вписывается плохо, как следствие, некоторые мысли, отраженные в настоящей статье, относятся преимущественно или исключительно к диссертациям по праву.

Следует поддержать О.А. Галанову в суждениях о роли статей в системе научных публикаций: «Пристальное внимание исследователей к этому тексту объясняется тем, что научная статья как исторически возникшая форма письменной научной коммуникации находится, вероятно, ближе остальных типов текста к центральной задаче научной деятельности – получению и распространению новых знаний. По этой причине научную статью часто называют ведущим типом текста современного языка науки» [5].

Вместе с тем для большинства сфер научного познания к настоящему времени характерна устойчивая практика принятия к защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при условии публикации монографии (монографий) по теме исследования, хотя такое требование и не установлено объективным правом.

Рассмотрим результаты изучения авторефератов докторских и кандидатских диссертаций по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, защита которых состоялась после 1 января 2014 г. Анализ проводился 28 мая 2014 г.

Для докторских диссертаций выборка не производилась, поскольку число работ, представленных к защите, не требовало таковой. Изучено семь работ. Среднее число публикаций по данным авторефератов – 54,28 на одно диссертационное исследова-

ние, монографий – 3,7 и публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, – 24,7.

Условная репрезентативность выборки авторефератов кандидатских исследований обеспечивалась путем открытия первых десяти объявлений сайта ВАК (<http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/index>) при общем найденном числе работ, вынесенных на защиту, – 77. Среднее число публикаций по данным авторефератов – 11,6 на одно диссертационное исследование, монографий – 0,2 и публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, – 4,3. В двух случаях [2; 4] из десяти защите кандидатских диссертаций предшествовали публикации монографий.

Научное обыкновение публикации монографий до защиты докторских диссертаций является практически универсальным и строго проверено жизнью. Как следствие, выбор стратегии публикации промежуточных результатов докторского диссертационного исследования не исчерпывается решением вопросов о подготовке и размещении научных статей и связан с определением времени и места (читайте – «издательства») обнародования монографических работ.

Предложить более или менее строгий алгоритм написания и публикации отдельной статьи или монографии не представляет сложности, тем более, что сегодня существует множество исследований и методических пособий по вопросам подготовки научных работ данных жанров.

Диссертанту важно определиться со стратегией публикации результатов всего исследования. Выбор любой стратегии плохо алгоритмируются. В данном случае может быть использован опыт предшественников, которые рано или поздно сталкивались с приведенными ниже вопросами и находили на них свои ответы методом проб и ошибок. Последних не избежал и автор данной статьи, считающий, тем не менее, что приобрел некоторый скромный опыт, которым может поделиться.

Стоит ли публиковать статьи на ранних этапах исследования, когда концепция работы до конца не оформилась?

Подготовка диссертации как достаточно продолжительный по времени и трудоемкий процесс, с точки зрения административного персонала аспирантуры (адъюнктуры) или докторантуры, а также с точки зрения самого автора и его научного руководителя, может сильно отличаться.

Относительно фигуры исследователя, который остался на тех же научных позициях, с которых начинал работу, который сохранил начальные воззрения и гипотезы, трансформировав их в стройный и объемный текст, скорее всего будет правильным предположение, что это сказочный персонаж.

Хорошее введение диссертации, отражающее в том числе цель и задачи исследования, в большинстве случаев пишется после того, как исследование проведено, хотя проект, конечно, тоже есть (это дань научной традиции). Аналогичным образом могут меняться структура работы и даже ее название. Изменение воззрений автора, если оно произошло в результате глубокого погружения в суть научной проблемы, является вполне нормальным явлением. Как следствие, даже до оформления в окончательном виде концепции диссертационного исследования статьи для публикации готовиться должны, несмотря на то, что сделанные в них выводы не будут впоследствии совпадать с выводами окончательными.

Как правило, законченный вид диссертация приобретает лишь после прохождения ряда обсуждений на заседании кафедры или другого структурного подразделения выпускающей организации и, соответственно, устранения сделанных замечаний. На наш взгляд, к моменту первого обсуждения желательно, чтобы минимально необходимые публикации уже были. Более того, не будет лишним составить проект автореферата, отражающий наличие этих публикаций.

Указания в ходе публичной защиты на противоречия между положениями, которые нашли отражение в опубликованных материалах, и положениями диссертации гипотетически возможны, но автору данных строк не встречались. Неприятности возникают, как правило, из-за противоре-

чий между разными положениями, одно временно вынесенными диссертантом на защиту.

Причины, по которым публикация результатов научных исследований по правовой тематике в форме статей может осуществляться достаточно смело, без многократной проверки и обнаружения сфер практического применения, кроются также в том, что охраноспособное изобретение в данном случае родиться не может, а значит, сохранение в тайне результатов работы не имеет никакого экономического смысла.

Однако стоит предостеречь молодых исследователей от скороспелых публикаций с первых же дней работы над темой: прежде чем что-то писать, надо немало прочесть и глубоко осмыслить полученную информацию. Диаметральные противоположные выводы в промежуточных публикациях и в диссертации вряд ли можно приветствовать.

Насколько эффективно и этически допустимо использование текста диссертации, монографии или иного значительного по объему исследования как основы для создания научной статьи?

Вопрос о допустимости членения крупных научных работ (диссертаций, монографий, учебников, учебных пособий, научно-практических комментариев) на мелкие (статьи, доклады и тезисы выступлений) является достаточно сложным, чтобы отвечать на него однозначно.

Ратующий за повышение качества научных исследований И.Н. Сидоренко совершенно справедливо отмечает: «Некоторыми авторами не учитывается, что статья в научном журнале – это логически выстроенное цельное изложение определенной научной идеи. Она не должна быть просто фрагментом диссертации, автореферата, другого текста» [9, с. 10].

Написание значительного по объему научного исследования, когда имеется его план, определяющий наименование разделов, глав и параграфов, лучше осуществлять с выделением более мелких смысловых единиц (рубрик). Для легкости восприятия читающего их целесообразно текстуально обособить, например, полужирным шриф-

том. Рубрики в ходе работы могут становиться статьями, а статьи – рубриками. Но такие трансформы возможны только при условии существенной доработки материала согласно принятым традициям жанра.

В этой связи можно согласиться с мнением К. Джуриного относительно структуры самой научной статьи: «Текст полезно разбить на отдельные рубрики. Это облегчит читателю нахождение требуемого материала. Однако рубрики не должны быть излишне мелкими» [6, с. 25].

Прежде чем делать соответствующую разбивку, следует уточнить, есть ли практика выделения рубрик в журнале, в который вы планируете отправить статью для публикации. Впрочем, редакции могут отступать от сложившейся у них практики и признавать за автором право делать рубрики, когда это и противоречит традиции издательства, а в некоторых случаях опытные редакторы сами предполагают выделить рубрики (например, когда текст хорош, а структура статьи слаба).

Выделение рубрик в тексте диссертации по юриспруденции может существенно помочь автору на стадии обсуждения работы, когда возникнет необходимость его дополнить, чем придать логическую стройность исследованию.

Частью качественного материала, особенно в докторских диссертациях, приходится жертвовать для уменьшения объема работы по замечаниям рецензентов. Безболезненнее это делать, исключая рубрики или оставляя лишь часть материала от них, но так, чтобы смысл не терялся.

Текстуальное обособление более мелких, чем параграф, частей в крупной работе имеет практический смысл и для читателя, понимающего, о чем будет говорить автор, как следствие, могущего оставить чтение работы, не дожидаясь окончания поименованной в оглавлении части работы.

Появляющиеся в ходе дополнительного исследования, проводимого диссертантом для устранения замечаний, новые рубрики могут становиться весьма неплохими статьями, но, как уже говорилось, лишь после основательной доработки. Однако не

следует переоценивать значение таких статей. По нашим наблюдениям, большую популярность (читайте – «цитируемость») такие работы не имеют. Все-таки жанровая разница сказывается и уже в статье могут проступать контуры более крупного по объему исследования.

Снижают ли публикации промежуточных результатов исследования восприятие научной общественностью диссертации как обладающей научной новизной?

В одной из работ, посвященных практическим вопросам подготовки научных статей, находим: «Публикуя статью, автор преследует две основные цели:

1. *Завершить этап выполняемых им исследований и "застолбить" свой приоритет.*

2. *Продемонстрировать свою компетентность и квалификацию в рассматриваемой области, получить признание научной общественности»* [6, с. 24] (курсив наш. – В.Б.).

Следует понимать, что данные цели органически связаны, при этом публикация результата без должной проверки может свидетельствовать о некомпетентности автора, а предоставление редакции материала, полностью проверенного и совершенно бесспорного, – не имеет особого смысла ввиду известности его широкому кругу специалистов. *Следовательно, на диссертанте лежит риск определения правильного момента публикации материала и, конечно, данный риск тем меньше, чем глубже познания автора в соответствующей научной сфере.*

Некоторые идеи, высказанные в публикациях по теме диссертационного исследования, могут быть подхвачены и развиты другими специалистами, причем речь не идет о плагиате или «воровстве» идей с одновременным перифразом. Ответственный и порядочный специалист, осмыслив ту или иную идею и доработав ее, сославшись на ваши труды, может представить ее на суд научной общественности как положение, вынесенное на защиту. Научная новизна вашего тезиса, вынесенного на защиту позже, окажется в таком случае весьма шаткой,

несмотря на доказуемость первенства. Однако это редкий случай.

Качественная работа, построенная на анализе соответствующего материала (для права – нормативного материала и правоприменительной практики), а не только на оценке существующих точек зрения, всегда обеспечивает автору пространство для маневра – выбора тех положений, которые можно представить на защиту. В то же время, принимая решение о написании диссертации, не стоит делать слишком большой, многолетний период между первыми публикациями и представлением ее на обсуждение. Можно привести и контрдовод: в отзывах на докторские диссертации и авторефераты как положительную сторону оппоненты иногда отмечают наличие «старых» публикаций автора по теме («что свидетельствует об обстоятельной работе автора над темой исследования...»).

Следует ли публиковать все положения, выносимые на защиту?

Нормотворец говорит о том, что в рецензируемых журналах должны быть опубликованы «основные научные результаты диссертации», это не значит, что все положения, выносимые на защиту, отражаемые во введении работы, должны быть опубликованы.

Нельзя допускать и той ситуации, когда положения, вынесенные на защиту, не были опубликованы вовсе. Значительная, а лучше, если основная их часть будет отражена в рецензируемых журналах в виде, близком к тому, который предложен в диссертации.

Именно поэтому работа над диссертацией и публикация результатов проводимого исследования должны вестись параллельно и планомерно. Однако, по наблюдениям Н.Л. Шубиной, «аспиранты обращаются в редакцию тогда, когда большая часть исследования уже выполнена» [11, с. 65]. Как следствие, к настоящему времени нередкими являются те ситуации, когда единственной причиной задержки защиты является отсутствие обнародованного автором материала по теме работы, что, в свою очередь, свидетельствует о неправильном вы-

боре стратегии публикации промежуточных результатов исследования.

Для авторов кандидатских диссертаций это вполне простительно: объясняется не только отсутствием необходимого опыта или недопониманием роли научной коммуникации данного рода, но и подготовкой к сдаче экзаменов кандидатского минимума, а также действием иных объективных факторов.

В каких журналах необходимо публиковать работы?

Безусловно, можно было бы назвать несколько десятков отечественных журналов по правовой тематике, пользующихся непрерываемым научным авторитетом, и в противовес им назвать те журналы, которые имеют «подмоченную» репутацию. Однако прямолинейность – спорное достоинство к оценке сложных общественных процессов. Хорошим показателем авторитета периодического издания является его импакт-фактор, поэтому посмотрите рейтинг журналов на сайте www.elibrary.ru.

Вот что пишут авторы работы по проблематике публикации научных исследований: «Наука – интернациональна, редакциям журналов следует помещать статьи в открытом доступе – бесплатно. Это не только увеличит доступ заинтересованных читателей к сайту журнала, но и повысит цитируемость статей» [1, с. 89]. Они же снабжают читателя информацией и задаются вопросом: «В настоящее время отечественная наука составляет не более 2 % мировой. Какую инновационную составляющую будет иметь статья, если в ней не проанализированы зарубежные исследования и цитируются только отечественные публикации?» [1, с. 92–93]. Однако далее относительно журналов-претендентов на место в одну из ведущих научных баз данных (Scopus) находим важную ремарку: «В журнале должны печататься статьи, которые отражают не региональные вопросы, а проблемы, интересные мировому сообществу» [1, с. 89].

Заслуживающие внимания советы молодым ученым дают Ю.Е. Шабалин и И.В. Шалыгина, предлагающие комплекс

мер, направленных на повышение важности статей: 1) изучите возможность публикации статьи в соавторстве с зарубежными учеными; 2) используйте возможности публиковаться в электронных научных журналах открытого доступа; 3) предпочитайте публикации в бумажных журналах, которые имеют открытые для всех полнотекстовые электронные выпуски; 4) разместите уже опубликованную статью в репозитории – открытом электронном архиве [10].

Данные советы следует учитывать в процессе публикации промежуточных результатов диссертационного исследования. *При этом необходимо понимать, что физика, химия, математика, медицина – объективно интернациональны, а работы по юриспруденции обладают значительной спецификой.*

С одной стороны, в ходе исследования большинства правовых моделей нельзя не учитывать содержания иностранного и международного права, а также позиций зарубежных ученых. С другой стороны, увлеченность инородными, чуждыми для российской правовой ментальности идеями, и, как следствие, попытки искусственно встроить отечественные правовые разработки и достижения в рамки европейского пути развития либо показать любые отклонения от такого пути как вредную аномалию, вряд ли следует считать повышающими качество научного труда.

Восприятие ценности научного исследования и отдельных публикаций для российского и зарубежного ученого может сильно отличаться. Например, «в зарубежных журналах открытого доступа авторы обычно платят за публикацию статьи от 500 до 1500 долларов США» [10, с. 57]. Однако есть важные нюансы: «... Эти расходы для западных ученых более чем оправданы, поскольку от цитируемости их публикаций напрямую зависит и финансирование их исследований (возможность получения грантов), и научная карьера. Кроме того, в большинстве случаев платят не сами ученые, а их грантодатели» [10, с. 57].

Иная ситуация в российской науке. Здесь платные (платит автор) публикации в

юридической периодике нередко воспринимаются резко отрицательно. Стоит понимать, что специалисты, входящие в состав диссертационных советов, нередко направляют свои статьи в самые разные редакции, стремясь к расширению круга научного сотрудничества. А из издательств порой получают ответы, что публикация может быть осуществлена за деньги быстрее, а это по понятным причинам вызывает негативную реакцию.

Многие журналы делают массовые рекламные рассылки на электронные почтовые ящики. К таким необходимо подходить осторожно, особенно лицам, готовящим докторские исследования. В то же время следует учитывать, что между большинством научных журналов в мире существует определенная конкуренция за актуальные научные статьи хорошего качества, которые должны обеспечить высокие импакт-факторы журналов [3, с. 101]. Стремление редакции контактировать со своими потенциальными авторами стоит ценить и, следовательно, понимать, что персональное обращение редакции журнала к вам может свидетельствовать о признании тех или иных научных заслуг. И скорее всего в данном случае к обращению не будет приложен «прайс-лист».

Мне известен случай, когда успешно, хотя и нелегко защитившему докторскую диссертацию специалисту после защиты членами совета было высказано пожелание никогда не публиковаться в одном из платных юридических журналов, в котором содержалась публикация по теме диссертации («Вам такие публикации идут только в минус...»). Данный пример достаточно убедительно говорит о необходимости избирательного подхода даже и к рецензируемым журналам.

Определяя стратегию публикации исследования или его частей, следует изучить имеющийся в специализированной библиотеке список периодических изданий, по названиям выбрать из них несколько десятков тех, которые подходят к научной специальности и теме исследования. Такой обзор следует сделать хотя бы для того, чтобы

ориентироваться в категориях и объеме статей, принимаемых к публикации. Часто причиной отклонения статьи для публикации является неправильное определение журнала, для которого бы она подошла, например, направление статьи с практическим уклоном (анализа судебной практики) в редакцию издания по фундаментальным теоретическим проблемам права.

Название журнала может за себя и не говорить. Всегда смотрите на учредителя редакции: это важный индикатор приоритетов при выборе статей для публикации. Ведомственные издания, учрежденные органами публичной власти, традиционно расположены к размещению статей по тематике, интересной для сотрудников соответствующей системы, даже когда тематика журнала официально заявлена шире.

В среде юристов обращение к текстам опубликованных работ часто происходит через «вторичные» источники, в том числе специальные коммерческие проекты – справочные правовые системы («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»). Когда материалы статей, публикуемых журналом, размещаются в специализированных базах данных, шанс быть процитированным для авторов возрастает.

Нередко, давая оценку представленной редакции журнала научной статье (если это, конечно, не «двойное слепое» рецензирование), рецензент, понимая значительную долю субъективности любой оценки и стремясь быть как можно более объективным, смотрит на публикации автора, а это проще всего сделать с использованием названных баз данных. Получается, что, размещая работы в хороших журналах, сотрудничающих с разработчиками справочных правовых систем, у автора повышаются шансы на принятие положительных решений редакций по последующим публикациям.

Когда и в каком издательстве следует публиковать монографии по теме докторского диссертационного исследования?

Публикация монографий, как правило, вынуждает диссертанта к некоторым денежным затратам. Есть и такие издатель-

ства, которые публикуют работы совершенно бесплатно хорошим тиражом и в достойном полиграфическом исполнении, но чаще публикация осуществляется все же за счет средств автора, возможно, и с последующим возмещением вложенных средств издательством по мере реализации книг. В последнем случае не следует тешить себя надеждами и думать, что деньги получите в скором будущем: процесс возмещения может затянуться на годы.

Публикация за рубежом по принципу «печать на заказ», когда желающий может за высокую плату купить книгу в нужном числе экземпляров, увидев информацию о ней на сайте, – коммерческий ход. Обязательных экземпляров книг в соответствующих странах минимум. Кроме самих авторов, приобретающих свою же работу для подарков важным персонам и уважаемым специалистам, такие книги, как правило, никто не покупает. Впрочем, автор получает таким образом возможность расширить список публикаций.

Порядочному диссертанту, человеку часто небогатому, очень важно определить: когда и где публиковаться.

Печатать короткие препринты, на наш взгляд, не очень рационально. Лучше дождаться того времени, когда мыслей и материала будет достаточно для объемистой монографии: количество, как известно, имеет свойство переходить в качество. Вообще, роль препринтов к настоящему времени сильно изменилась, уменьшилась. Это стало следствием серьезного увеличения количества журналов, занявших соответствующую нишу.

На начальном этапе публикацию рационально осуществить в вузовском издательстве, причем не обязательно по месту работы. Она обойдется значительно дешевле, а качество редактуры здесь редко проигрывает собственно коммерческим проектам. Тираж, по сложившейся практике, должен быть не менее пятисот экземпляров. Следует иметь в виду, что число экземпляров указывается в заключении диссертационного совета, при изложении основных публикаций, в которых отражены результаты иссле-

дования. Если монографическая работа не является служебным произведением, при этом качество и актуальность материала объективно высоки, можно направить разработчикам известных справочных правовых систем ее экземпляр и сделать предложение о размещении текста исследования в соответствующей базе данных.

Заблаговременно – до печати автореферата – лучше издать работу в хорошем, известном соответствующим специалистам центральном издательстве.

Публикация промежуточных результатов исследования не только не исключает возможности, но, наоборот, обязывает автора, всерьез занимающегося наукой, к формулированию окончательных выводов после публичной защиты диссертации. Успешная защита работы в атмосфере объективности, беспристрастности и доброжелательности способна выявить слабые места исследования, дать пищу для ума и, при достаточной самокритичности диссертанта, послужить основой для продолжения работы на качественно новом уровне.

Библиографический список

1. *Алексанин С.С., Евдокимов В.И., Рыбников В.Ю.* Подготовка отечественных научных журналов и статей для международных баз данных // *Медико-биол. и соц.-психол. проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях.* 2013. №3. С. 87–94.
2. *Барановская И.Г.* Гражданско-правовое регулирование договоров аренды земельных участков в России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 31 с.
3. *Брумштейн Ю.М.* Известия Волгоградского государственного технического университета. 2013. Т. 18, №22 (125). С. 97–102.
4. *Воронина Е.И.* Гражданско-правовые обязательства, связанные с личностью сторон. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 25 с.
5. *Галанова О.А.* Жанр научной статьи как форма культуры // *Медицина и образование в Сибири.* 2013. №6. С. 12.

6. *Джурицкий К.* Как написать научную статью? Советы начинающему автору // *Компоненты и технологии.* 2007. №5. С. 24–26.
7. *Косова В.А.* Трансформация жанра научной статьи или выделение жанровых разновидностей // *Ученый записки Казанского государственного университета. Сер.: Гуманитарные науки.* Т. 149, кн. 1. С. 224–234.
8. О порядке присуждения ученых степеней : постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 // *Собр. законодательства Рос. Федерации.* 2013. №40, ч. 3, ст. 5074.
9. *Сидоренко И.Н.* Научная статья: слагаемые качества // *Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС.* 2013. №4. С. 8–14.
10. *Шабалин Ю.Е. Шалыгина И.В.* Как российским ученым увеличить показатели важности научной статьи // *Совет ректоров.* 2012. №4. С. 53–58.
11. *Шубина Н.Л.* Научная статья: особенности ее текстовой организации // *Universum: Вестник Герценовского университета.* 2007. №2. С. 65–66.

References

1. *Aleksanin S.S., Evdokimov V.I., Rybnikov V.Yu.* *Podgotovka otechestvennykh nauchnykh zhurnalov i statey dlya mezhdunarodnykh baz dannykh* [Preparation of domestic scientific journals and articles for the international database] // *Mediko-biol. i sots.-psikhol. problemy bezopasnosti v chrezvychaynykh situatsiyakh* – Medico biological and socio psychological problems of safety in emergency situations. 2013. №3. S. 87–94. (In Russ).
2. *Baranovskaya I.G.* *Grazhdansko-pravovoe regulirovanie dogovorov arendy zemel'nykh uchastokv v Rossii* [Civil-legal regulation of contracts of lease of land in Russia]: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. M., 2013. 31 s. (In Russ).
3. *Brumshteyn Yu.M.* *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta* [News of Volgograd State

- Technical University]. 2013. T. 18, №22(125). S. 97–102. (In Russ).
4. Voronina E.I. *Grazhdansko-pravovye obyazatel'stva, svyazannye s lichnost'yu storon* [Civil and legal obligations associated with the identity of the parties]: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. M., 2014. 25 s. (In Russ).
 5. Galanova O.A. *Zhanr nauchnoy stat'i kak forma kul'tury* [The Genre of research articles as a form of culture] // *Meditsina i obrazovanie v Sibiri – Medicine and education in Siberia*. 2013. №6. S. 12. (In Russ).
 6. Dzhurinskiy K. *Kak napisat' nauchnyu stat'yu? Sovety nachinayushchemu avtoru* [How to write a research paper? Advice to a novice author] // *Komponenty i tekhnologii – Components and technologies*. 2007. №5. S. 24–26. (In Russ).
 7. Kosova V.A. *Transformatsiya zhanra nauchnoy stat'i ili vydelenie zhanrovykh raznovidnostey* [The Transformation of the genre of research articles or selection of genre types] // *Uchenyy zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye nauki – Scientific notes of Kazan state University. The Humanities*. T. 149, kn. 1. S. 224–234. (In Russ).
 8. *O poryadke prisuzhdeniya uchenykh stepeney : postanovlenie Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii ot 24 sentyabrya 2013 g. №842* [On the procedure for awarding academic degrees : the government of the Russian Federation of 24 September 2013 No. 842] // *Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federatsii – Russian Federation Code*. 2013. №40, ch. 3, st. 5074. (In Russ).
 9. Sidorenko I.N. *Nauchnaya stat'ya: slagaemye kachestva* [Research article: the components of the quality of State and municipal management] // *Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski SKAGS – Public and municipal administration. Scientific notes of SKAGS*. 2013. №4. S. 8–14. (In Russ).
 10. Shabalin Yu.E. Shalygina I.V. *Kak rossiyskim uchenym uvelichit' pokazateli vazhnosti nauchnoy stat'i* [How Russian scientists to increase the importance of scientific articles] // *Sovet rektorov – Council of rectors*. 2012. №4. S. 53–58. (In Russ).
 11. Shubina N.L. *Nauchnaya stat'ya: osobennosti ee tekstovoy organizatsii* [Research article: features of its text] // *Universum: Vestnik Gertsenovskogo universiteta – Universum: Bulletin of the Herzen University*. 2007. №2. S. 65–66. (In Russ).

STRATEGY THE PUBLICATION OF THE INTERIM RESULTS DISSERTATION RESEARCH

V.A. Boldyrev

Doctor of legal sciences, Professor of the department of civil law disciplines
Omsk academy of the MIA of Russia
7, Komarova St., Omsk, 644092
E-mail: vabold@mail.ru

Introduction: notes that the main objective of the publication of the results of the work of the author, writing the candidate dissertation, is to establish the minimum interaction skills in an academic environment; high ranking journals where the articles, in this case it is not mandatory.

Results: it is concluded that publish articles should at early stages of the research. Guidance in the course of public protection in contradiction with provisions that are reflected in the published materials are virtually non-existent.

Regarding the possibility of preparation of scientific articles on the basis of the text of larger works (monographs and texts of dissertations) made comments about the

need for a major revision of relevant text fragments due to the existence of a significant genre difference between these types of research papers.

Based on the analysis of the factors influencing the choice of the time of publication of new scientific ideas, it is concluded that the author in the process of decision of the relevant issue carried risk, that smaller, than knowledge of the author in the relevant scientific field deeper.

The author notes decrease in the value of preprints monographic studies (for doctoral dissertations), that was the result of a significant increase in the number of journals, occupying relevant niche.

Conclusions: expressed the position that the main part of the provisions for the thesis defense must be published in peer-reviewed journals in the form, similar to that proposed in the dissertation.

Keywords: dissertation; research paper; monograph; publication; jurisprudence, civil law; headings; impact factor

Информация для цитирования:

Болдырев В.А. Стратегия публикации промежуточных результатов диссертационного исследования // Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические науки. 2014. Вып. 4(26). С. 235–246.

Boldyrev V.A. *Strategija publikacii promezhutochnyh rezul'tatov dissertacionnogo issledovanija* [Strategy the publication of the interim results of the research] // *Vestnik Permskogo universiteta. Ser.: Juridicheskie nauki* – Perm University Herald. Series: Yuridical Sciences. 2014. №4(26). Pp. 235–246. (In Russ).